

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING HAR TOMOLAMA RIVOJLANISHIDA MUSIQIY TARBIYANING O'RNI

Nuritdinova Xurshida Norpo'latovna

Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrası
ilmiy darajali katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399779>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishida musiqa tarbiyasining ahamiyati, maqsad va vazifalari, bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirishda tarbiyachi mahorati, musiqa faoliyati jarayonida qo'llaniladigan usullar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, til, mahorat, rivojlanish, ta'lim, kommunikativ, madaniyat, muloqot, his tuyg'u, taraqqiyot, ma'naviyat, intellektual, ilm-fan, qadriyat, axloqiy-estetik tarbiyalash.

Аннотация. В данной статье освещается значение, цели и задачи музыкального воспитания в всестороннем развитии дошкольников, мастерство воспитателя в воспитании у детей интереса и любви к музыкальному искусству, методы, применяемые в процессе музыкальной деятельности.

Ключевые слова: музыка, язык, навыки, развитие, воспитание, коммуникативное, культура, общение, чувство, развитие, духовность, интеллектуальное, наука, ценность, нравственно-эстетическое воспитание.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa (qadimgi yunoncha: μουσική – "muzalar san'ati") – inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy-badiiy obrazlardan iborat. Musiqa inson hissiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, bolalarni nafosat olamiga olib kirish va g'oyaviy-axloqiy tarbiyalashning muhim vositasidir. Abu-Nosir al-Forobiy «Bu fan tanning sog'ligi uchun foydalidir», degan edi. Shayx Sa'diy aytgan edi: «Musiqa odam ruhining yo'ldoshidir». Musiqa insonga tez ta'sir etuvchi emotsional hissiyotni faol rivojlantiruvchi vositadir. Inson musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, umrbod musiqadan zavq topadi va madad oladi. Musiqa tarbiyasining bosh maqsadi insonni yuksak madaniyatli, sof qalb egasi, go'zallikni his eta oladigan, o'z kasbiga, ona Vataniga mehr qo'ygan bolalarda inson ma'naviyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalash hisoblanadi.

Bu oliy maqsadni amalga oshirish uchun tarbiyachilar oldiga qo'yilgan vazifalari quyidagilardir:

- Bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirish.
- Musiqiy faoliyatlar jarayoni badiiy ijodkorlik va his-tuygularni rivojlantirish.
- Asarlarning badiiy-g'oyaviy mazmuni vositasida bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalash.
- Musiqa faoliyatlarida kasb-hunar va mehnatga nisbatan bolalarda ishtiyoq uyg'otish kabi ishlarni amalga oshirish kerak.

Musiqa ta'limini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin. **Birinchi, tayyorlov bosqichi.**

- Bundan ko'zlanadigan asosiy maqsad – bolalarning musiqa o'quvini o'stirishdir. Shu vaqt mobaynida bolalar musiqa tovushlarining baland-pastligi va cho'zimi kabi o'ziga xos xususiyatlarni ajrata bilishga o'rganishlari va nota yozuvini o'rganishga tayyorlanishlari kerak.

Ikkinchi bosqichda musiqiy idrok va ritmik harakatlarni o'rganishga kirishiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan musiqa tarbiyasining asosiy maqsad va vazifalarini quyidagicha belgilash mumkin:

- Bolalarning musiqaga qiziqishini oshirish va uni sevishga o'rgatish.
- Musiqa asarlari bilan tanishtirish jarayonida bolalarda emotsional his-tuyg'ularini hosil etish yo'li bilan ularning musiqa haqidagi tasavvurlarini boyitib borish.
- Bolalarni oddiy musiqa tushunchalari bilan tanishtirish, musiqa tinglash, ashula aytish, musiqa bilan harakat qilish, raqsga tushish va bolalarning oddiy musiqa asboblari kuy chalish ko'nikmalarini shakllantirish va ijodiy qobilyatini o'stirib borish.
- Bolalar ovozini asrab tarbiyalash, ashula aytishning dastlabki ko'nikmalarini hosil etish, qo'shiqlarni sodda, ravon, erkin, tabiiy va ifodali kuylashga o'rgatish.
- Musiqa asarlaridan ta'sirlanish, shu asosda bolalarda musiqaviy did va badiiy muhokama yuritish malakalarini rivojlantirish.
- Turli musiqa mashg'ulotlari jarayonida improvizatsiya qilish musiqadagi badiiy obrazni o'yin va xor ovozlari vositasida ifoda etish, ma'lum musiqaviy mavzuga yangi o'yin o'ylab topish.
- Musiqaviy tarbiya mashg'ulotlarini bog'cha hayoti bilan og'lash, bog'chada o'tkaziladigan turli mashg'ulotlarda va marosimlarda o'rganilgan kuy va qo'shiqlardan keng foydalanish, turli ertaliklar, konsertlar uyushtirish vositasida musiqa kundalik hayotimizning ajralmas yo'ldoshi ekanligi haqida bolalarda tushuncha hosil qilish.

Musiqa mashg'ulotlarini rejalashtirar ekan, pedagog bolalarning aqliy, jismoniy, emotsional yuklamalarini hisobga olishi kerak va shunga ko'ra o'rgatiladigan repertuar va faoliyat turlarini ketma – ketligini to'g'ri tuzishi kerak. Har bir musiqa rahbari har bir musiqa mashg'ulotini qiziqarli va bolalar xotirasida uzoq saqlanishi uchun ko'rgazmalardan unumli foydalanishni bilishi zarur.

Mashg'ulotni tashkillashda musiqa rahbari quyidagilarni yoddan chiqarmasligi kerak:

- mashg'ulot bayoni, yangi qo'shiq, raqs xarakatlari, foydalaniladigan cholg'u asboblari uchun tayyorlangan ko'rgazmalar;
- qismlarni bir-biriga uzviy bog'lay olish;
- bolalarni qiziqtirish uchun ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda sodda va past ohangda muloqatda bo'lish;
- texnika vositalaridan foydalana olish;
- musiqiy ta'limiy va didaktik o'yinlar yordamida bolalar bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab borish;
- musiqaviy xarakterli o'yinlarni atributlar va o'yinchoqlar yordamida tashkillashtirish

Mashg'ulotni rejalashtirishda quyidagilarga e'tibor berishi kerak

- Musiqa tinglashda rasmlardan, bastakor va kompazitor portretlaridan, xilma-xil rangdagi shakllardan foydalanish;

-Ovoz diapozonini kengaytirish mashqlarida musiqali zinacha ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallardan foydalanish;

-Qo'shiq kuylaganda rasmlarga qarab qo'shiq nomini topish;

-Laparlar va raqslarni ijro etganda atributlar (gullar, lentalar, v.b.) foydalanish

-Bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda musiqali xarakterli va obrazli o'yinlarni o'rgatilganda shu o'yinga mos atributlarni tayyorlab fikrlashga o'rgatish, sahnalashtirilgan jarayonda bolalarni mustaqil harakat qilishlariga imkon yaratadi va katta o'rin egallaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomolama rivojlanishida musiqiy tarbiyaning ahamiyati shundaki maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy faoliyati doirasini kengaytiradi, musiqiy faoliyatga qiziqishni oshiradi, musiqiy xotira va e'tiborni rivojlantirishga yordam beradi, haddan tashqari uyatchanlik va cheklovni yengishga yordam beradi, bolaning musiqiy bilimni kengaytiradi.

References:

1. X. Nuritdinova "MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI" Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>
2. X. Nuritdinova "SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI" Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>
3. X.N. Nuritdinova. "KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O'RNI" Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15
4. X. Nuritdinova. "MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI" «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135-137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>
5. X.N. Nuritdinova. "TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI" Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21
6. X.N. Nuritdinova "TA'LIM JARAYONIDA BO 'LAJAK MUTAXASSISLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH" Экономика и социум, 5-1 (108), 252-255, 2023, <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentliligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini>
7. X. Нуритдинова "Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки" Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17
8. Nuritdinova, X. N., & Bozorova, D. M. qizi. (2023). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 89-92. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3932>

9. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.
10. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.
11. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.
12. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.
13. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.
14. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG 'AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.
15. M. Kuvvatova, F. Kholmuminova (2023). Development of creativity of students of higher educational institutionspedagogical justification International Conference On Higher Education Teaching 1 (3), 110-11
16. Q.M. Hikmatullayevna (2022). TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264
17. M. Quvvatova, R. Abdusalomova (2023). REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH Наука и инновация 1 (9), 137-139.